

растений к влиянию водodefицита и характеризовалось увеличением количества фотосинтетических пигментов – на 8,9–31,7 % и снижением содержания пролина на 16,3–43,1% по сравнению с необработанным контролем. Используемые микроорганизмы способствовали значительному увеличению содержания фосфора в листьях сорго зернового на 29,8–60,6 % по сравнению с контролем без обработки, что совместно с количеством фотосинтетических пигментов положительно коррелировало с продуктивностью культуры, увеличивая высоту растений *S. bicolor* на 6,6–11,5%, а сухую массу на 6,3–30,8%.

Ключевые слова: грибы арбускулярной микоризы, Микробиоком^{агро}, пролин, хлорофиллы, фосфор, засуха.

Работа выполнена в рамках ГЗ № FNZW-2022-0006.

УДК 579.64

DOI 10.5281/zenodo.13911251

Аблаев Азиз Якубович, Абдурашитов Сулейман Февзиевич, Грицевич Кирилл Станиславович, Алексеева Алёна Ильинична, Яковлева Ольга Сергеевна, Кулинич Роман Алексеевич

Ablaev A.Y., Abdurashitov S.F., Gritsevich K.S., Alekseeva A.I., Yakovleva O.S., Kulinich R.A.

Биологическая активность ризосферы и растений кориандра под действием арбускулярно-микоризных грибов (АМГ)

Biological activity of the rhizosphere and coriander plants under the influence of arbuscular mycorrhizal fungi

ФГБУН «Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крыма», г. Симферополь

Кориандр – высокорентабельная эфиромасличная культура для выращивания в засушливых условиях. В связи с тем, что грибы и бактерии способны вступать в ассоциации с высшими растениями при этом увеличивая поступление в макросимбионт труднодоступных элементов питания и воды, стимулируя его развитие и продуктивность. Поэтому целью исследований являлся анализ биологической активности ризосферы и растений *Coriandrum sativum* L. под действием микробных препаратов. Использовали кориандр посевной сорта Силач (селекция ФГБУН НИИСХ Крыма), ассоциация АМГ *Funneliformis mosseae* 1-16, Микробиоком^{агро} (штаммы из <https://ckp-rg.ru/catalog/usu/507484/>). Взаимодействие изучали в полевом эксперименте на черноземе южном (с. Клепинино). Перед посевом семена инокулированы бактериальным биопрепаратом и ассоциацией *F. mosseae* 1-16.

В результате эксперимента определили, что содержание фотосинтетических пигментов в листьях растений повышалось на 10,3-20,3 % с применением фосфора (P10) и биопрепаратов совместно с P10 по сравнению с контролем. Анализ концентрации пролина показал увеличение его во всех опытных вариантах на 17,8-31,1 % по сравнению с вариантом без обработки. Активность полифенолоксидаз в фазе зрелости увеличилась по сравнению с фазой цветения в 1,5-3,0 раза. В фазе цветения было обнаружено влияние всех видов обработки на повышение эмиссии углекислого газа 20,3-42,3 %. АМГ и Микробиоком^{агро} совместно с внесенным удобрением повысили массу семян с одного растения и массу 1000 семян на 66,7 % и 10,5 %.

Таким образом симбиотические взаимодействия повысили продуктивность системы «кориандр-микроорганизм-почва» по урожайности на 14% и выходу эфирного масла на 0,16 % к контролю без обработки.

Ключевые слова: *Coriandrum sativum*, *Funneliformis mosseae*, микробиоком, урожайность.

Исследование поддержано грантом Российского научного фонда № 23-26-00241